

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНОГО ШЕЛКА «BOMBYX MORI»

Сарымсаков А.А

DOI: 10.5281/zenodo.15055250

Натуральные шелковые нити «Bombyx mori» по составу состоят из двух белков: фиброина, который имеет волокнистую структуру и серицина имеющую глобулярную природу. Фиброин уже давно используется в производстве гигиенических тканей, одежды и домашнего текстиля, а также применяется как биомедицинский продукт специального назначения. Для использования фиброина в текстильной промышленности из натуральных шелковых нитей серицин удаляют путем их обработки слабощелочными или кислыми водными растворами. При этом натуральный шелк теряет 10-25% массы в виде серицина который на сегодня утилизируется как отход. По оценкам, во всем мире при переработке 1,0 млн тонн коконов ежегодно в водоемы сбрасываются около 50000 тонн ценного белка серицина.

Целью проводимых исследований была разработка способа и технологии производства чистого фиброина и серицина, которые являются ценным сырьём в создании специальных биомедицинских препаратов и изделий медицинского назначения.

Для получения из шелковых нитей чистого фиброина и серицина нами разработан способ и технология их разделения в среде чистой воды при высоких значениях температуры (120-240 °С) и давлении (4-16 атм). При этом в автоклаве остается чистый волокнистый фиброин, а в раствор переходит глобулярный водорастворимый серицин. Далее с целью получения полифункционального гемосорбента чистый фиброин

подвергнут повторному гидролизу в среде воды при высокой температуре и давлении с использованием методов сверхвысокочастотного излучения и ультразвукового диспергирования. Полученные, волокнистой структурой, полифункциональные гемосорбенты подвергнуты физико-химическим, структурным исследованиям с использованием ВЭЖ-хроматографии, ИК- и УФ-спектроскопии, рентгенографического, электрофоретического и сорбционного анализа.

Сорбционная активность полученного гемосорбента оценена на модельных системах витамина В12, крови и сыворотки крови экспериментальных животных.

Установлено, что сорбционная активность полученных полифункциональных сорбентов фиброина находится на уровне промышленно производимого гемосорбента на основе активированного угля «Симплекс-ЕК».

Посредством концентрирования, термической и леофильной сушки раствора серицина получен чистый порошок серицина с молекулярной массой 250-150 кДа.

Методом ВЭЖ-хроматографии определен аминокислотный состав серицина – Ser-24,8%, Asp-15,9%, Thr-8,8% и Ala-7,3% из 18 видов заменимых и незаменимых аминокислот.

Далее, путем повторного гидротермического гидролиза серицина получен олигомер серицина с молекулярной массой 5-6 кДа содержащий смесь заменимых и незаменимых аминокислот представляющий интерес как биологически активная пищевая добавка (БАД) для профилактики сахарного диабета второго типа. Полученный БАД испытан на экспериментальных крысах, у которых вызван гипергликемия.

Установлено, что у животных, принявших БАД уровень сахара в крови в сравнении с контрольной группой снижался – через 3 часа на 31,0%, а через 6 часов на 54,0%.